

народ, за критикой язв русской жизни чувствуются любовь и надежда, что еще не все потеряно — нужны только «выверт» из западных «объятий», «разворот России» и «возвращение к самой себе», своим ценностям и традициям, необходимость заглянуть за «вибрирующие горизонты». В России **есть** собственный «живительный» гуманитарный концептуализм!

Литература

1. *Маслин М.А.* Россиеведение // *Завтра*. 2024. № 21. С. 6.
2. *Осипов Ю.М.* Российское перепутье: из века двадцатого в век двадцать первый. 1990—2023: избранные тексты, включая и остросюжетные. В 3 т. М.; Тамбов: Издат. дом «Державинский», 2024.

References

1. *Maslin M.A.* Rossievedenie // *Zavtra*. 2024. № 21. S. 6.
2. *Osipov YU.M.* Rossijskoe pereput'e: iz veka dvadcatogo v vek dvadcat' pervyj. 1990—2023: izbrannye teksty, vklyuchaya i ostrosyuzhetnye. V 3 t. M.; Tambov: Izdat. dom «Derzhavinskij», 2024.

А.А. ТАРАСОВ

В.А. Кутырёв «между строк»: обзор революционного консерватизма*

Аннотация. Статья представляет собой рецензию на коллективную монографию «Так продлимся... Современная консервативная философия и ее мировоззренческие особенности (на материале

*Так продлимся... Современная консервативная философия и ее мировоззренческие особенности (на материале трудов В.А. Кутырёва): Монография / Под ред. Ю.К. Волкова и В.М. Маслова. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 2024. 189 с.

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Тарасов А.А. В.А. Кутырёв «между строк»: обзор революционного консерватизма // *Философия хозяйства*. 2024. № 5. С. 263—280. DOI:

трудов В.А. Кутырёва)». Преследуются две основные цели: 1) оценить, насколько эффективно в монографии отражены идеи В.А. Кутырёва; 2) подчеркнуть важность идей В.А. Кутырёва в контексте современных технологических и этических дискуссий, особенно касающихся сохранения гуманистических ценностей. Рецензия в значительной степени опирается на работы самого В.А. Кутырёва как основу для оценки монографии: сюда входят его труды по философии сопротивления, критике технологической цивилизации и пропаганде сохранения человеческой сущности. Статья построена на основе систематического рассмотрения того, как авторы монографии представляют идеи В.А. Кутырёва и критикуют их. Оцениваются сильные и слабые стороны монографии. Делается вывод, что монография с успехом — глубоко и скрупулезно — отражает интеллектуальное наследие В.А. Кутырёва, является значительным вкладом в изучение его философии.

Ключевые слова: В.А. Кутырёв, антропоконсерватизм, философия сопротивления, пост- и трансгуманизм, субстратное видение мира, сциентизация/технологизация, смерть человека.

Abstract. The article is a review of the collective monograph «So let's last... Modern conservative philosophy and its ideological features (based on the works of V.A. Kutyrev)». There are two main objectives: 1) to assess how effectively the monograph reflects the ideas of V.A. Kutyrev; 2) to emphasize the importance of V.A. Kutyrev's ideas in the context of modern technological and ethical discussions, especially concerning the preservation of humanistic values. The review is largely based on the work of V.A. Kutyrev himself as a basis for evaluating the monograph: This includes his writings on the philosophy of resistance, criticism of technological civilization, and advocacy for the preservation of the human essence. The article is based on a systematic review of how the authors of the monograph present the ideas of V.A. Kutyrev and criticize them. The strengths and weaknesses of the monograph are evaluated. It is concluded that the monograph successfully — deeply and scrupulously — reflects the intellectual heritage of V.A. Kutyrev, and it is a significant contribution to the study of his philosophy.

Keywords: V.A. Kutyrev, anthropoconservatism, philosophy of resistance, post- and trans-humanism, substrate vision of the world, scientization/technologization, death of a man.

УДК 101.1
ББК 87.2, 87.3, 87.5

«Так продлимся...» — коллективная монография, посвященная творчеству В.А. Кутырёва. Она написана почти исключительно его коллегами по кафедре философии Нижегородского университета. В.А. Кутырёв — известный, во многих смыслах выдающийся российский философ, известный своей консервативной и антропоцентрической философией. Его доктрина подчеркивает постоянство (константность, догматичность, консервативность, фундаментальность, аксиоматичность, традиционность) человеческой природы, а потому необходимость сохранения классических метафизических основ бытия и мышления и, соответственно, защиты земной природы и ценности традиционной культуры.

Хорошо уже то, что такая монография появилась. Она была создана под редакцией Ю.К. Волкова и В.М. Маслова. Особая им благодарность за это! С другой стороны, это обязанность кафедры — хранить память о В.А. Кутырёве — не даром тот же А.М. Дорожкин называл его «призом», который ей достался.

«Эта книга — дань памяти светлому и мудрому человеку, которого мы знали и любили» [4, 6]. Такова интенция авторов монографии. Совпала ли она с ее воплощением? К этому я вернусь в конце... Но сама интенция — замечательная!

Основой книги стали размышления ее авторов о личности и философии В.А. Кутырёва, изначально представленные на нижегородском городском философском семинаре 26 октября 2022 г., — как говорится, «по горячим следам» после его смерти 4 октября 2022 г. Эта книга является их продолжением и развитием.

Иногда я узнаю Владимира Александровича. Например:

- «Так стремился жить он сам и ненавязчиво, по-философски мудро учил жить других» [4, 10].
- «Кутырёв оставался олицетворением лучших традиций академического сообщества. Он всегда говорил на одном языке с

представителями любых поколений. С уважением относился к позициям, оценкам и мнениям других людей. Независимо от того, разделяют они его научные и философские позиции либо не согласны с ними. Эти качества позволяли и позволяют считать учениками профессора Кутырёва не только его формальных аспирантов и докторантов, но и всех его коллег» [4, 15].

- «Для каждого своего ученика и коллеги он всегда находил время — лишь бы было желание общаться с ним. А таких желающих было весьма и весьма немало. При этом он всегда был готов поделиться своим душевным теплом. Профессор Кутырёв был готов помогать, опекать, приходить на помощь всем, а не только своим непосредственным ученикам. Поэтому для многих его коллег и учеников он никогда не переставал и не перестанет быть учителем в широком смысле слова» [4, 16]. В этой связи вспоминаю, как он рассказывал, что одна его аспирантка звонила ему по ночам. И он не мог отказать или упрекнуть ее. Всегда старался войти в положение, с пониманием относился к индивидуальным особенностям каждого. В.А. Кутырёв был настоящий «добряк», который никогда, никому и ни в чем не откажет.

- «Он встал на путь, который можно назвать разновидностью философского подвижничества... Подвижничество есть, говоря словами Булгакова, непрерывный самоконтроль, борьба с низшими, греховными сторонами своего я, аскеза духа» [4, 16—17]. Кутырёв не был гедонистом, но при этом был человеком мира сего.

В коллективной монографии «Так продлимся...» авторы дают всесторонний анализ вклада В.А. Кутырёва в современную философию, особенно акцентируя внимание на его антропоконсервативном учении. Что такое антропоконсерватизм? На мой взгляд, максимально наглядно в данной работе это объясняется через его встраивание в историко-философский идейный ряд: «Владимир Александрович оценивает по шкале положительных значений: антропологический поворот Сократа, сформировавшиеся под влиянием Людвиг Фейербаха воззрения “раннего” Маркса, антропологическое учение Макса Шелера, экзистенциальная онтология Мартина Хайдеггера и другие, концептуально близкие им философские доктрины» [4, 29].

Предисловие, озаглавленное «Человек традиций», задает тон книге, подчеркивая внимание В.А. Кутырёва к традиционным человеческим ценностям на фоне безудержного роста техногенной цивилизации. Написанное Ю.К. Волковым, А.М. Дорожкиным и Ю.С. Обидиной, оно рассказывает в том числе о жизни В.А. Кутырёва как глубоко личностном примере философской и даже «подвижнической» приверженности сопротивлению обезличивающим силам современных технологий. При этом сопротивление Кутырёва не просто реакционное, оно основано на вдумчивой критике. Так, критикуя движение пост- и трансгуманизма как попытку уйти от фундаментальных аспектов человеческой жизни, таких как смерть и несовершенство, В.А. Кутырёв утверждает, что эти аспекты не являются недостатками. Они — необходимые элементы того, что значит быть человеком. Он считает, что традиционные формы жизненно важны для сохранения человека в быстро меняющемся мире. Но это не призыв к полному отказу от современности, а, скорее, призыв к критическому подходу к ней. С его помощью надо уважать и сохранять ценные аспекты прошлого.

Авторы введения утверждают, что «гуманизм В.А. Кутырёва представляет собой форму современного гуманитаризма» [4, 9]. Эта мысль представляется спорной, поскольку сам он все время повторял идею о том, что нет ничего хуже гуманитарных технологий, также человечности, превращенной в технологию, что и подчеркивает суффикс «-изм».

В первой главе («Антропоконсервная концепция В.А. Кутырёва: ее идейные источники, творческая эволюция и философский статус») рассматривается во всех деталях суть антропоконсерватизма В.А. Кутырёва. Глава разделена на несколько эссе, в каждом из которых представлены различные аспекты его философии.

В разделе «Философские революции и мудрость ухода» Ю.К. Волков рассматривает исторические сдвиги в рамках философии вообще, подчеркивая, как мысль В.А. Кутырёва согласуется с этими идеями или расходится с ними. Он исследует концепцию не просто отказа от устаревших идей, но «ухода» как мудрого и необходимого отступления от вредных современных идеологий. Этот раздел также иллюстрирует приверженность В.А. Кутырёва к преемственности философской мудрости и позиционирует его как

мыслителя, который выступает за сохранение важнейших человеческих переживаний от стирания, вызванного технологическим перенапряжением.

Мысль, которая привлекает внимание у Ю.К. Волкова: «Кутырёв все же по-разному относился к феномену социальных революций вообще. Как можно понять из некоторых работ и выступлений нижегородского философа, социальные революции и, в частности, социалистическую революцию XX столетия, произошедшую в России, Владимир Александрович в целом принимает и считает положительным явлением» [4, 27]. Здесь все верно, но если сказано А, то надо говорить и Б. Кутырёв принимает Октябрьскую социалистическую революцию по вполне строгому критерию — критерию «гуманности». Впрочем, Ю.К. Волков об этом чуть позже и пишет: «Единственным значимым критерием социального движения является человек, занимающий свою особенную нишу, обусловленную наличием у него разума, свободной воли, способности к созиданию, а также разрушению и саморазрушению» [4, 28]. И, соответственно, поэтому «по мнению Владимира Александровича, следует критически относиться к тем революционным изменениям, которые обозначаются приставкой “пост”» [4, 28].

В разделе «Философия жизни и горизонты смерти» А.Н. Фатенков исследует экзистенциальные темы, в частности напряжение между жизнеутверждающей философией и неизбежностью смерти. Размышления В.А. Кутырёва о жизни и смерти действительно бросают вызов распространенному технологическому подходу с его нарративами, обещающими бессмертие, а в действительности представляющими собой поверхностные решения более глубоких проблем. Позиция В.А. Кутырёва здесь изображается как призыв осознать естественные границы человеческой жизни, способствуя более подлинному взаимодействию с нашим экзистенциальным положением.

При этом А.Н. Фатенков иногда и критикует кутырёвскую позицию: «Возникает стойкое ощущение встречи с метафизическим, не диалектическим, материализмом, где материя не субстанция, а субстрат, допускающий существование какого-то внешнего активного начала» [4, 45]. Он даже увязывает это со стилем письма В.А. Кутырёва: «Не случайным в этой связи представляется стиль

кутырёвского письма. Отрывистые, рубленые фразы — не дополнительное литературное украшение, а грамматически точный оттиск дифференцированной объективной реальности, состоящей из плотно стыкующихся друг с другом вещей, тел и событий» [4, 46].

Отмечу, что встречал такого рода критику не только у А.Н. Фатенкова. Это некое общее место: считать, что у Кутырёва нет никакой диалектики, никакого развития. Тут все верно, но это сознательный выбор философа. Еще в работе «Современное социальное познание» (1988) параграф «Субстратно-событийное знание» является центральным. Как и во всей последующей философии В.А. Кутырёва. Основная идея такова: «В собственно философском, мировоззренческом аспекте субстанциализм отражается более обобщенно, выступая как вопрос о первичности материального или идеального, объективного или субъективного... Материализм такой субстанцией считает материю. В рамках метафизического материализма обязательным атрибутом материи была пространственная протяженность, телесность. Поскольку в этом случае материя отождествляется с веществом, с тем, что воспринимают наши органы чувств, то понятие материи как субстанции нередко дополнялось, иногда синонимически заменялось понятием субстрата, в котором более явно и наглядно фиксируется вещественное начало бытия... Его отличие от субстанции усматривается лишь в том, что он выступает основой не всеобщего, а особенного и единичного, являясь как бы частью целостной, хотя и воплощающейся в отдельных вещах, субстанции» [1, 89].

Держа в уме данное рассуждение, нетрудно уловить единство этой идеи с учением о «подвижной иерархии форм», которая была в свое время центральной в философии самого А.Н. Фатенкова. Когда часть, т. е. субстрат в данном случае, иногда оказывается важнее целого, т. е. субстанции, и, будучи неподвижным, оказывается в ситуации всеобщего хаотического движения самым динамичным элементом и источником развития! Поэтому критика со стороны А.Н. Фатенкова говорит об одной из двух вещей: либо он незнаком с данной работой В.А. Кутырёва, либо сознательно отказался от того, что сам делал раньше.

Неслучайно в идеалистической философии, в отличие от материализма, понятие субстрата фактически не существует. В отли-

чие от субстанции, которая может представляться как материальной, так и идеальной, субстрат всегда связывался с вещностью и телесностью. Поэтому В.А. Кутырёв, как бы предвидя такого рода критику, упреждающе отвечает: «Поскольку на разных этапах истории соотношение чувственного и рационального, эмпирического и формально-логического в человеческой деятельности неодинаково, постольку в общественном сознании и философии на первый план выдвигается то одна, то другая сторона этого противоречия. Удерживать единство противоположностей можно в том случае, если диалектика будет вовремя указывать на пределы каждого из начал, обосновывать адекватные потребностям времени их соотношение, выполняя тем самым в качестве философского метода свою регулирующую роль» [1, 96].

Недооценка субстратного видения мира ведет, прежде всего, к недооценке человека как целостного, самостоятельного, телесно-духовного существа. Все начинается с отрицания вещей, их телесно-субстратного существования. А заканчивается... Вот как об этом писал М.К. Мамардашвили: «Чем Антихрист отличается от Христа? Тем, что он сугубо идеален, чисто умственный, он не выполнен во плоти. Антихрист — это отрицание того, что мысль может существовать в конкретной плоти, то есть быть воплощенной; Антихрист есть отрицание Христа, то есть возможности воплощения Божественной мысли, ее телесного, конкретного, конечного существования... Христос — это Бог-человек, а нигилистический Антихрист есть отрицание того, что человек способен, может в конкретном (и тем самым конечном) выполнить что-либо совершенное или что конкретное и конечное может быть носителем совершенства» [2, 116—117].

Еще одно направление критики В.А. Кутырёва А.Н. Фатенковым: «Владимир Александрович немало рассуждал о любви, сексе и сексопатологии. И это, пожалуй, наиболее спорные фрагменты его монографий» [4, 48]. Да, эта тема вообще самая спорная, точнее, по ту сторону любого спора. И это можно было бы и пропустить, но вот что читаем у самого А.Н. Фатенкова: «Не обделен ни талантом, ни вниманием противоположного пола...» [4, 54]. Во-первых, это не очень скромно. А во-вторых... Нет, лучше промолчать и продолжить почти бесконечный ряд цитат: «Не обрюзгло тело. Пока

тебе — с надеждой — улыбаются женщины» [4, 54]. Или вот опять: «Так тянет к женщине. Одной. И не вычислишь, почему: не уродина, конечно, но и не модельных параметров. Тянет, и все... Красивая, зараза!» [4, 54].

Если вернуться к философии, то обращает на себя внимание следующая фраза А.Н. Фатенкова: «Если разглядеть в авторе “Философского образа нашего времени” и “Человеческого и иного” разочаровавшегося в марксизме материалиста, искренне готового бросить клич: “Назад к Фейербаху!”» [4, 49]. В целом согласен, но с оговоркой. В.А. Кутырёв — это то, каким мог бы быть Фейербах, если бы он родился не в Германии, а в России. Фейербаха называют оптимистичным вариантом Ф. Ницше. Мышление В.А. Кутырёва было не столько дискурсивным, сколько образным. В этом смысле он ближе к Ф. Ницше, которого и считал своим любимым философом.

Несмотря ни на что, объективно, да и субъективно, следует признать раздел книги, написанный А.Н. Фатенковым, самым живым, который бы точно понравился самому В.А. Кутырёву. Вот возьмите хотя бы такой фрагмент: «Жизнь в сопротивлении смерти — это одно. Жизнь в безвольном принятии смерти — это другое, слабохарактерное. Вовсе бесхарактерным является отказ от жизни с влечением к самоотрицанию в виде перехода к Иному — в историческом плане это есть, согласно В.А. Кутырёву, *Tempus Mortido...*» [4, 50]. Возможно, это самый сильный абзац всей книги!

Но вот опять...: «На первый взгляд, Владимир Александрович перебарщивал, излишне сгущал краски. Однако... Зашел как-то в магазин купить бутылку грузинского вина. Выбор приличный, что порадовало» [4, 51]. Конечно, каждый пишет о своем. *Medium is the message*. Но в работе о В.А. Кутырёве это почти совсем неуместно — он никогда эту тему не поднимал. Тему «вина». Лично я ни разу не слышал об этом из его уст.

В разделе «Экспансия сциентизма» А.А. Дыдровым дается кутырёвская критика доминирования научного дискурса в современном обществе. Автор обсуждает, как и почему В.А. Кутырёв считал сциентизм угрозой гуманистическим ценностям, особенно под видом транс- и постгуманистических идеологий. Он утверждает, что В.А. Кутырёв рассматривал тенденцию «сциентиза-

ции/технологизации» как угрозу более богатой и разнообразной картине мира и человеческому пониманию.

Интересно сформулирована основная проблематика антропоконсерватизма в отношении «статуса и пересмотра категориальных основ современной науки...: как возможно (и возможно ли) выйти за границы бинарной оппозиции реакционного консерватизма, с одной стороны, и продуктоориентированного инновационизма, с другой?» [4, 69]. Ответ автора таков: «В контексте археоавангарда будущее человека, как это формально ни выглядит парадоксом, находится в прошлом — туда тянутся еще крепкие нити традиций, ценностей, смыслов и практик. Сегодня человек подошел к границе (быть может, эта граница — край?)» [4, 71].

В разделе «Переформатируя экологическое» Д.Ю. Шаталов-Давыдов обращается к взглядам В.А. Кутырёва на экологию, подчеркивая его критику объективации природы. Действительно, В.А. Кутырёв углублялся в экологическую проблематику, критикуя безудержную эксплуатацию природных ресурсов, когда природа рассматривается всего лишь как еще один ресурс, подлежащий оптимизации с помощью технологических средств. Его антропоконсервативная позиция включает в себя глубокое уважение к миру природы как фундаментальному компоненту человеческой жизни, существованию, которое необходимо сохранять и уважать. (Один раз я побывал на малой Родине В.А. Кутырёва, в деревне Высокая, в Городецком районе, на берегу Горьковского водохранилища («моря» как его называют в народе) — необычайной красоты места с березовой аллеей. Так что он знал, о чем писал, рассуждая о природе.)

Кутырёв предполагает, что отчуждение человека от природы является симптомом более широких культурных и технологических сдвигов, которые ставят искусственную среду обитания выше естественной. Он предупреждает, что эта отстраненность не только вредит окружающей среде, но и отнимает у людей важнейший источник эстетического и духовного удовлетворения, тем самым обедняя их жизнь.

В заключительном разделе первой главы «Мера антропоконсерватизма и время Кутырёва» В.М. Маслов рассматривает идеи В.А. Кутырёва в более широком историческом и философском кон-

тексте. Он подчеркивает важность поддержания баланса между техническим прогрессом и сохранением важнейших человеческих качеств.

Следует признать заслугой В.М. Маслова то, что он возвращает в поле внимания философов важные работы В.А. Кутырёва:

- Кутырёв В.А. Универсальный эволюционизм или коэволюция? // Природа. 1988. № 8. С. 4—10.

- Кутырёв В.А. Человек в постчеловеческом мире: проблема выживания // Природа. 1989. № 5. С. 3—10.

В этих работах В.А. Кутырёв «сформулировал специфическую, целостную, историко-философскую концепцию развития современной человеческой цивилизации» [4, 93]. Речь идет о том, что «до недавнего времени, вплоть до самого конца XX в., пост-внечеловеческая реальность была только предполагаемой возможностью, поскольку было очевидно к этому переходу еще не готова наука и техника. Качественная специфика возникшего противопоставления антропоконсерватизма В.А. Кутырёва и трансгуманизма в том, что современное научно-техническое развитие все ближе и ближе к тому, чтобы обеспечивать возникновение собственно пост-внечеловеческой реальности» [4, 94].

Вместе с тем В.М. Маслов вроде бы, на первый взгляд, и не критикуя В.А. Кутырёва, совершенно неожиданно заявляет, что «целью утверждения антропоконсервативной меры человеческого развития является максимально возможное сохранение всех положительных достижений современной техногенной цивилизации (вообще, ее открытость к инновационным изменениям) с гарантированным обеспечением невозможности формирования пост-внечеловеческой жизни; тем самым техногенная цивилизация становится посттехногенной цивилизацией» [4, 101].

В этом проявляется некая двойственность, противоречивость подхода автора. С одной стороны, он пишет: «Убеждаешься в высоком качестве и перспективности антропоконсервативных идей В.А. Кутырёва» [4, 95]. Но, с другой стороны, я лично как минимум три раза слушал В.М. Маслова, когда он выступал по темам, прямо относящимся к антропоконсерватизму либо очень близким, смежным с ним, и каждый раз оказывался в замешательстве: все его выступления были в русле поддержки идей трансгуманизма. Он рас-

суждает о «соблазнительности» данных идей. При этом его глаза загораются воодушевлением. Он прямо говорит о том, что современное образование и прежде всего философия, т. е. гуманитарное образование (!), должно вести активную, бурную деятельность в онлайн-среде, при этом даже призывая: «Все — туда! Всё — туда!», делая это даже немного экзальтированно и в целом в русле трансгуманистической идеологии. Можно назвать это allure, очарование, обаяние объектом своей критики. Это делает В.М. Маслова «своим среди чужих (трансгуманистов) и чужим среди своих (антропоконсерваторов)».

Некоторые выводы В.М. Маслова не менее спорны, например, о том, чтобы нужно «подключить антропоконсервативную проблематику к современной борьбе между защитой однополярного мира и утверждением многополярного мира» [4, 103]. Это выглядит конъюнктурно и очень напоминает поверхностные рассуждения многих коллег-философов, пытающихся рассуждать об антропоконсерватизме на основе своих личных и довольно стереотипных ассоциаций, которые у них вызывает этот термин, когда они его впервые слышат. Возможно, сегодня действительно невозможно найти лучшего ракурса для изучения и понимания данного идейного направления, чем философия В.А. Кутырёва. Конечно, намечается некий «консервативный поворот» в российском обществе. Но связано это в первую очередь со складывающейся политической обстановкой последних лет, т. е. выступает делом конъюнктурным и ассоциируется, например, с фигурами И.А. Ильина и А.Г. Дугина. В этом смысле В.А. Кутырёв не вписывается в это ново(старо)модное течение, поскольку центрами его антропоконсерватизма являются гуманизм и антропоцентризм, что совершенно не просматривается у того же Дугина и тех, чьи интересы совпали на данном этапе с идеями последнего. Им, в отличие от В.А. Кутырёва, человек не нужен. Нужен только как винтик машины, элемент масс или толпы, аватар, потребитель, марионетка.

Во второй главе («Человеческое и иное: постчеловек, “смерть субъекта” и опыт жизненно-практического философствования») основное внимание уделяется влиянию идей В.А. Кутырёва на современные дискуссии о пост(транс)гуманизме и «смерти субъекта». Авторы исследуют эти темы с различных точек зрения, включая

литературно-художественную и культурную критику. Здесь происходит переход от общего обсуждения антропоконсерватизма к более конкретному анализу современных философских проблем. Тем самым вторая глава полностью оправдывает одну из целей монографии, заявленную еще во введении: «Это не только попытка напомнить о творчестве нашего земляка. Это также повод для серьезного разговора о тех реальных вызовах и угрозах человеку традиционной культуры (Homo Genus), которые исходят от наступающей на него современной, пост-и-транс-гуманистической техногенной цивилизации» [4, 6].

В разделе «R.U.R. эпохи трансмодерна» Ю.С. Обидина проводит параллели между мыслью В.А. Кутырёва и пьесой Карела Чапека «R.U.R.», в которой рассказывается об опасностях технологической дегуманизации через уподобление потенциального будущего человечества созданию роботов. Автор подчеркивает необходимость сохранения человеческой памяти и самобытности, несмотря на привлекательность технологических новшеств.

Отметим, что каждый автор антологии «Так продлимся...» берет определенную проблематику и через ее призму рассматривает философию В.А. Кутырёва. Это вполне объяснимый и конструктивный подход. Ю.С. Обидина делает это через пост- и трансгуманизм. Но при этом происходит следующее — она пишет: «Одна из самых радикальных концепций допускает вариант полного переноса человеческого сознания в виртуальный мир... С этой позиции человечество имеет удивительные перспективы для будущего развития» [4, 112]. То есть происходит ровно то же самое, что мы только что выше отметили у В.М. Маслова: замороженность противоположной стороной... Allure! Вот — о том же, но уже прямым текстом: «Сила постгуманистической мысли состоит в том, чтобы заново открыть некоторые чисто человеческие потребности и желания: стремление к вечности и бессмертию, стремление к совершенству, потребность открыться инаковости и жить в гармонии с другими живыми существами, потребность знать, что мы — часть единого космоса» [4, 112]. За все хорошее, против всего плохого...

В разделе «Метаморфозы идентичности» Г.С. Пак рассматриваются изменения в человеческой идентичности, порожденные технологическими и культурными сдвигами. Автор рассуждает о том,

как достижения в области биотехнологий, искусственного интеллекта и виртуальной реальности меняют наше понимание самости и индивидуальности. Г.С. Пак выступает за более детальный подход в понимании человеческого субъекта, который признает взаимодействие биологических, культурных и экзистенциальных измерений.

Мое внимание привлекла следующая точная характеристика В.А. Кутырёва как мыслителя: «На переднем фронте интеллектуальной борьбы ценится умение привлечь внимание к своей философской позиции. Даром привлечения внимания к своим идеям В.А. Кутырёв обладал сполна, в исследование каждой проблемы он вносил экзистенциальное измерение» [4, 125—126]. У Г.С. Пак очень сильная интуиция. Ее не проведешь!

В разделе «Субъект-объектная дихотомия и метафора “Смерти субъекта”» О.И. Соколова рассматривает философские последствия «смерти субъекта», критикуя представления о том, что субъект может быть полностью растворен в языковых, культурных или технологических структурах: «Нарастающие темпы научно-технического прогресса стирают субъекта из картины мира, человек растворяется в сети эволюционных, социальных, языковых, бессознательных, генетических связей... Статистика показывает, что порядка 90% создаваемой человеком новой техники служит не для его обслуживания, а для обслуживания другой техники» [4, 144]. И задача философа, еще со времен Сократа — пробудить людей от антропологического сна. В случае В.А. Кутырёва это можно назвать «продвинутым марксизмом» [5, 27], ведь у К. Маркса и Ф. Энгельса читаем: «Строй, создаваемый коммунизмом, является как раз таким действительным базисом, который делает невозможным все то, что существует независимо от индивидов» [3, 71].

В заключительном разделе второй главы «“Полевая”, прикладная и жизненно-практическая философия» С.В. Шибаршиной философия В.А. Кутырёва рассматривается как практическая философия. Она подчеркивает важность применения философских идей к проблемам реального мира, особенно при решении задач, связанных с технологическим прогрессом. Место, где общественное, общечеловеческое и глубоко личностное сливаются, совпадают — это «поступок». Вот почему Ю.К. Волковым философия В.А. Кутырёва характеризуется как «консервативная и во многом личностно окра-

шенная» [4, 39]. Обращает на себя внимание то, что интересными получаются те работы о В.А. Кутырёве, в которых его философия и личность рассматриваются совместно. Удивительно, но даже склонные к «сциентизму» начинают говорить и изъясняться на более или менее понятном языке, когда рассуждают так и об этом!

Книга завершается размышлениями о «проклятых вопросах», с которыми столкнулся В.А. Кутырёв на своем жизненном и творческом пути. Эти вопросы относятся к фундаментальным проблемам человеческого существования, идентичности и будущего человечества во все более техногенном мире. Такое заключение подчеркивает неизменную актуальность идей В.А. Кутырёва в современном философском дискурсе.

Профессор Ю.К. Волков довольно точно формулирует центральную идею всей философии В.А. Кутырёва: «Самопознание человека вышло за пределы этики и вопросов судьбы отдельного индивида, с чего и начался античный поворот к философской антропологии, и обратилось к познанию родовой сущности человека и формы его существования... В отличие от умозрительной и по большей части индивидуальной практики человекоцентристских стратегий первых гуманистов, императивный призыв Кутырёва обращен ко всему человечеству, ставшему реальным хозяином природного мира, но не самого себя» [4, 171]. И тут, конечно, сразу вновь всплывает «продвинутый марксизм». Возможно, радикальный его вариант.

Примерно то же самое формулирует и Д.Ю. Шаталов-Давыдов: «Антропоконсерватизм Кутырёва очень остро ставит эту проблему — освобождения сущности от помещенности в среды/сети, эмансипации от функциональной привязки, зависимости от технологии, прогресса, капитала и прочего» [4, 179].

Снова не подводит интуиция и Г.С. Пак: «Проблему идентичности современного человека он поставил в плоскости его телесности» [4, 184].

Итак, монография «Так продлимся...» является значительным вкладом в изучение современной российской философии, предлагающим глубокое и детальное исследование антропоконсерватизма В.А. Кутырёва. Данная антология представляет собой целостное повествование, которое не только чтит интеллектуальное наследие

В.А. Кутырёва, но также занимается актуальными философскими проблемами современности. Различные точки зрения авторов, проделавших большую работу, предоставляют богатую палитру интерпретаций, позволяющую составить всестороннее понимание его мысли.

Однако эта книга также представляет определенные трудности для тех, кто отважится ее прочитать: плотная и специализированная философская терминология, хотя и подходит для академической аудитории, может ограничивать ее доступность для более широкого круга читателей. Тем более, что сам В.А. Кутырёв как раз этим отличался или во всяком случае к этому стремился, и у него это часто получалось, что и выделяет его среди сегодняшних философов, — он писал понятно. Я сам лично неоднократно бывал удивлен тем, что философию В.А. Кутырёва знают даже не-философы. Пусть не все с ней были согласны, но всем его позиция была понятна. Это большая удача — говорить на понятном языке. Особенно среди философов. «Философия и не должна быть труднодоступной и непонятной» [4, 177]. Обычно стремятся показать свою извращенность. Но это легко. Гораздо труднее быть понятным.

Во всех разделах книги постоянно присутствует и ощущается уважение к глубине знаний В.А. Кутырёва и его способности формулировать сложные философские проблемы. Одновременно почти во всех текстах, составляющих данную коллективную монографию, прослеживается тонкий разрыв между поколениями — условно «поколением В.А. Кутырёва» и более молодыми коллегами-комментаторами. Вот примеры:

- «Иногда складывается впечатление, что В.А. Кутырёв в своей резко эмоциональной критике наступающей эпохи постсовременности... не всегда выглядит убедительным с точки зрения доказательности выдвигаемых тезисов... Автор вместо того, чтобы предоставить теоретические аргументы... обращается к непосредственному жизненному опыту, частному с точки зрения философских обобщений... Он нарочито громко привлекает внимание к опасности... Выглядит весьма поверхностно, а потому — скорее агрессивно, чем конструктивно... У В.А. Кутырёва эмоции часто превалируют над фактами... Даже под угрозой утраты части своего профессионального авторитета...» «Манера философских выпадов

В.А. Кутырёва... с позиции приверженцев строгого академического стиля, используемого для критики идейных оппонентов, также выглядит достаточно противоречиво... Присутствие в его материалах нот эпатажа... Главной причиной указанной непоследовательности... Философская позиция профессора Кутырёва олицетворяла не всегда привлекательное, однако надежное и проверенное прошлое в его традиционном человеческом измерении... Звучит одновременно и как эпитафия Человеку, и как его новое приглашение на царство» [4, 12—14].

- «На французский эпатаж наслаивается нижегородский... Кутырёвская критика постмодернизма сама несвободна от постмодернистских придумок» [4, 56].

- «Маргинальное философское знание...» [4, 181].

Мне было интересно понять отношение ближайших коллег к В.А. Кутырёву и его философии. И вот я возвращаюсь к интенции авторов, с которой начал: «Эта книга — дань памяти светлому и мудрому человеку, которого мы знали и любили». Знали — да, в том числе сильные и слабые стороны. Но вот что касается «любимости» — у меня возникли сомнения. Все-таки в этом есть какой-то нерв, второе дно.

И, тем не менее, я смело рекомендую эту книгу к прочтению любителям философии, специалистам по этике и философии морали, академическим исследователям, политикам, политологам и футурологам, студентам, изучающим гуманитарные и социальные науки.

Литература

1. *Кутырёв В.А.* Современное социальное познание: общенаучные методы и их взаимодействие. М.: Мысль, 1988. 202 с.

2. *Мамардашвили М.* Беседы о мышлении. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. 576 с.

3. *Маркс К., Энгельс Ф.* Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 3. М.: Гос. изд-во политической литературы, 1955. 630 с.

4. Так продлимся... Современная консервативная философия и ее мировоззренческие особенности (на материале трудов В.А. Ку-

тырёва): Монография / Под ред. Ю.К. Волкова и В.М. Маслова. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, 2024. 189 с.

5. *Tarasov A.A.* Метаморфозы. Новая история философии. СПб.: Алетейя, 2023. 464 с.

References

1. *Kutyryov V.A.* Sovremennoe social'noe poznanie: obshchenauchnye metody i ih vzaimodejstvie. M.: Mysl', 1988. 202 s.

2. *Mamardashvili M.* Besedy o myshlenii. SPb.: Azbuka, Azbuka-Attikus, 2023. 576 s.

3. *Marks K., Engel's F.* Nemeckaya ideologiya // Marks K., Engel's F. *Sobr. soch.* T. 3. M.: Gos. izd-vo politicheskoy literatury, 1955. 630 s.

4. Tak prodlimsya... Sovremennaya konservativnaya filosofiya i ee mirovozzrencheskie osobennosti (na materiale trudov V.A. Kutyryova): Monografiya / Pod red. YU.K. Volkova i V.M. Maslova. N. Novgorod: Izd-vo Nizhegorodskogo gosuniversiteta im. N.I. Lobachevskogo, 2024. 189 s.

5. *Tarasov A.A.* Metamorfozy. Novaya istoriya filosofii. SPb.: Al-ejya, 2023. 464 s.